

O'SIMLIK IMMUNITETINI OSHIRISH: O'G'ITLAR VA BIOSTIMULYATORLAR

Salatina Irina

Expert in cold chain supply and food processing equipment, Kazakhstan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14032865>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'simlik immunitetini oshirishda o'g'itlar va biostimulyatorlarning ahamiyati va ularning ta'sir mexanizmlari yoritilgan. O'simlik immuniteti – bu o'simlikning kasalliklarga, stress omillariga va zararkunandalarga chidamli bo'lishini ta'minlovchi himoya tizimidir. Azot, fosfor va kaliy kabi asosiy o'g'itlar, shuningdek, mikroelementlar o'simliklarni oziqlantirib, ularning himoya tizimini kuchaytiradi. Biostimulyatorlar esa o'simliklarning o'sishini rag'batlantiradi, stress omillariga chidamliligini oshiradi va immun tizimini mustahkamlaydi. Ushbu maqolada o'g'itlar va biostimulyatorlar yordamida o'simlik immunitetini qanday oshirish mumkinligi va bu yondashuvning ekologik ahamiyati haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: o'simlik immuniteti, o'g'itlar, biostimulyatorlar, azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar, stress omillari, patogenlarga chidamlilik, ekologik xavfsizlik, hosildorlik.

O'simliklarning kasalliklarga, zararli atrof-muhit sharoitlariga va zararkunandalarga chidamli bo'lishi ularning immunitet darajasiga bog'liq. Yuqori immunitetga ega o'simliklar sog'lom o'sadi, yaxshi hosil beradi va tashqi omillarga nisbatan chidamlilik ko'rsatadi. O'simlik immunitetini oshirishda o'g'itlar va biostimulyatorlar muhim ahamiyatga ega. Bu vositalar o'simliklarni oziqlantiribgina qolmay, balki ularning himoya tizimini kuchaytiradi va o'sishini rag'batlantiradi.

O'simlik immunitetini kuchaytirishning ahamiyati

O'simlik immuniteti – bu o'simlikning stress omillariga (qurg'oqchilik, past yoki yuqori haroratlar, kasalliklar) va zararkunandalarga nisbatan chidamliligini oshirish uchun mavjud tabiiy himoya mexanizmlari majmuasidir. O'simlikning yuqori immunitetga ega bo'lishi ularning o'sishi va hosildorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, immunitetni oshirish orqali qishloq xo'jaligida kimyoviy pestitsidlarga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, bu esa ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhimdir.

O'simlik immunitetini oshirishda o'g'itlarning roli

O'g'itlar o'simliklarni oziqlantirib, ularning sog'lom o'sishini ta'minlaydi va immunitetini oshiradi. To'g'ri tanlangan o'g'itlar o'simliklarning ildiz tizimini mustahkamlaydi, ularni zarur mineral moddalar bilan ta'minlaydi va patogenlarga qarshi chidamliligini kuchaytiradi.

Asosiy o'g'it turlari va ularning o'simlik immunitetiga ta'siri:

1. **Azotli o'g'itlar** Azotli o'g'itlar o'simliklarning o'sishi va yashil massasi rivojlanishiga yordam beradi. Azot fotosintez jarayonini kuchaytiradi va hujayralarning yangilanishini ta'minlaydi, bu esa o'simlik immunitetini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Azotli o'g'itlar tufayli o'simlik tezroq rivojlanadi va patogenlarga nisbatan chidamlilik ko'rsatadi.
2. **Fosforli o'g'itlar** Fosfor o'simliklarda ildiz tizimini mustahkamlaydi, energiya almashinuvi va genetik materialning uzatilishini ta'minlaydi. Fosfor yetarli bo'lsa, o'simlik ildizlari chuqurroq rivojlanib, ularning suv va oziqa moddalari bilan ta'minlanishi yaxshilanadi, bu esa o'simliklarni turli stress omillariga nisbatan chidamli qiladi.
3. **Kaliyli o'g'itlar** Kaliy o'simlik hujayralarida suv almashinuvini tartibga solib, suvni to'g'ri singdirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, qurg'oqchilik yoki yuqori harorat sharoitida

juda muhimdir. Kaliy shuningdek, hujayra devorlarini mustahkamlaydi va o'simliklarning bakterial va zamburug'li kasalliklarga qarshi chidamliligini oshiradi.

4. **Mikroelementli o'g'itlar** Mis, rux, marganets, bor va temir kabi mikroelementlar o'simliklar uchun muhimdir, chunki ular fermentlar va vitaminlar sintezida ishtirok etadi. Mikroelementlar o'simlik immunitetini kuchaytirib, kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Mis va rux, masalan, o'simliklarni bakterial infeksiyalardan himoya qiladi va ularning sog'lom o'sishini ta'minlaydi.

Biostimulyatorlar va ularning o'simlikka ta'siri

Biostimulyatorlar o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va immunitetini oshirish uchun maxsus mo'ljallangan moddalar bo'lib, ular o'simliklarning himoya va fiziologik jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biostimulyatorlar o'simliklarni stress omillariga chidamliligini oshiradi va hosildorligini yaxshilaydi.

Biostimulyatorlarning asosiy turlari:

1. **Organik biostimulyatorlar** Organik biostimulyatorlar tabiiy manbalardan olinib, o'simliklar uchun zarur bo'lgan tabiiy ozuqalar bilan ta'minlaydi. Masalan, dengiz o'tlari ekstrakti va gumusli moddalar o'simliklarda ildiz o'sishini rag'batlantiradi va ularni turli stress omillariga chidamli qiladi.

2. **Fitogormonlar** Fitogormonlar – o'simlik o'sishini boshqaruvchi gormonlar bo'lib, ular hujayra bo'linishi, differentsiatsiya va o'sish jarayonlarini tartibga soladi. Masalan:

- **Auksinlar:** ildizlarning rivojlanishini rag'batlantiradi va o'simliklarning barqaror o'sishini ta'minlaydi.

- **Gibberellinlar:** o'simlikning yuqori qismidagi o'sish jarayonlarini faollashtiradi va stressga chidamliligini oshiradi.

- **Sitokininlar:** hujayra bo'linishini kuchaytirib, yangi hujayralarning hosil bo'lishiga yordam beradi, bu esa o'simliklarning o'sishini va immunitetini kuchaytiradi.

3. **Aminokislotalar asosidagi biostimulyatorlar** Aminokislotalar o'simliklarda protein sintezi uchun zarurdir va stress sharoitida o'simliklarga yordam beradi. Ular fotosintez jarayonini kuchaytirib, o'simliklarning o'sishini rag'batlantiradi va patogenlarga qarshi immunitetni oshiradi.

4. **Antistress preparatlar** Antistress biostimulyatorlar o'simliklarga qurg'oqchilik, harorat o'zgarishlari yoki zararkunandalar ta'sirida yuzaga keladigan stress omillariga qarshi kurashishga yordam beradi. Bu preparatlar o'simliklarning tezda tiklanishiga yordam beradi va ularga zarar yetkazadigan omillarga qarshi himoyani kuchaytiradi.

5. **Xelatli mikroelementlar** Xelatli mikroelementlar o'simliklar tomonidan oson singdiriladi va ularning o'sish jarayonini yaxshilaydi. Xelat shaklidagi mikroelementlar o'simliklarning stressga chidamliligini oshirishda samarali bo'lib, immunitet tizimini mustahkamlaydi.

O'g'itlar va biostimulyatorlarning birgalikdagi ta'siri

O'g'itlar va biostimulyatorlarni birgalikda qo'llash orqali o'simliklarning sog'lom o'sishini ta'minlash, immunitetini kuchaytirish va stress omillariga chidamliligini oshirish mumkin. Bu vositalar birgalikda ishlaganda o'simlik hujayralarining ozuqa moddalarini yaxshiroq singdirishini, ildiz tizimining kuchayishini va himoya tizimining mustahkamlanishini ta'minlaydi.

1. **Ildiz va tuproq sharoitlarini yaxshilash:** O'g'itlar va biostimulyatorlar ildiz rivojlanishini rag'batlantiradi va o'simliklarning tuproqdagi oziqa moddalarini samarali o'zlashtirishini ta'minlaydi.
2. **Patogenlarga qarshi chidamlilik:** Biostimulyatorlar o'simliklarning immun tizimini kuchaytirib, bakteriyalar, zamburug'lar va boshqa patogenlarga qarshi himoyani ta'minlaydi.
3. **Stress omillariga qarshi chidamlilik:** Qurg'oqchilik, harorat o'zgarishlari va boshqa stress omillarida o'simliklarning chidamliligi oshadi. Biostimulyatorlar bu sharoitlarda o'simliklarning tiklanishini tezlashtiradi.
4. **Hosildorlikni oshirish:** To'g'ri tanlangan o'g'itlar va biostimulyatorlar o'simliklarning kuchliroq o'sishini ta'minlaydi va hosildorlikni oshiradi.

O'simlik immunitetini oshirishning ekologik ahamiyati

O'simlik immunitetini oshirish ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Immuniteti kuchli o'simliklar kasalliklarga kam chalinadi, bu esa kimyoviy pestitsidlar va o'simlik himoya vositalaridan foydalanishni kamaytiradi. Natijada atrof-muhitga zarar yetkazmasdan qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanishga erishish mumkin bo'ladi.

Xulosa

O'simlik immunitetini oshirishda o'g'itlar va biostimulyatorlarning ahamiyati katta. Ular o'simliklarni zarur ozuqa moddalar bilan ta'minlab, hujayralarning o'sishini rag'batlantiradi, stress omillariga chidamliligini oshiradi va patogenlarga qarshi himoyani kuchaytiradi. O'simlik immunitetini kuchaytirish ekologik va iqtisodiy jihatdan ham foydali bo'lib, qishloq xo'jaligida sifatli va yuqori hosil olishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy o'g'itlar va biostimulyatorlardan oqilona foydalanish orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni barqaror va ekologik xavfsiz yo'lga qo'yish mumkin.

References:

1. Иванов, С.Н. Применение полезных микроорганизмов в защите растений / С.Н. Иванов, А.И. Петров. — Москва: Наука, 2018. — 256 с.
2. Петров, А.И. Биологические методы защиты растений от вредителей: учебное пособие / А.И. Петров, Е.Р. Смирнова. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 312 с
3. Сидорова, М.В. Роль полезных микроорганизмов в агрономии / М.В. Сидорова. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2020. — 284 с.
4. Селезнев, В.П. Микробиологические препараты в сельском хозяйстве: эффективность и перспективы применения / В.П. Селезнев, Н.С. Акимова // Вестник сельскохозяйственной науки. — 2021. — № 3. — С. 47-53.
5. Назарова, Л.Н. Биофунгициды для защиты растений на основе микроорганизмов / Л.Н. Назарова, А.Д. Кузнецов. — Екатеринбург: Уральский государственный университет, 2017. — 198 с.
6. Андреев, Ю.В. Основы микробиологической защиты растений: монография / Ю.В. Андреев. — Казань: Казанский федеральный университет, 2022. — 360 с..